

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 5

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 5

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№5 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (06), 2024
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
5/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи ИНСУЛЬТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ ВА НЕВРОЛОГИК ХОЛАТ (NIHSS ВА ЛОГОПЕДИК ШКАЛАЛАРИ) ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК.....	7
2. Равшанов Даврон Мавлонович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ МЕНИНГИОМ.....	12
3. Marupov Abrorjon Toshturg'un o'g'li, Muradimova Alfiya Rashidovna SUBKLINIK GIPOTERIOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA UCHRAYDIGAN NEVROLOGIK BELGILARNING O'ZIGA HOS HUSUSIYATLARI.....	18
4. Axunova Tamina Adil qizi NEYROPLASTIKLIK VA JISMONIY FAOLLIK: NEYRODEGENERATSIYADA KOMPENSATOR MEKANIZMLAR.....	22
5. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА И ЙОДОБРОМНЫХ ВАНН.....	25
6. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ЗНАЧЕНИЕ КИНЕЗИОТЕРАПИИ И НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ.....	29
7. G'aybiyev Akmal Axmatjonovich, Bobojonov Shahboz Abdusodiqovich METABOLIK SINDROMLI YOSH BEMORLARDA KOGNITIV HOLAT.....	33
8. Рахматуллаева Гулнора Кутпитдиновна, Кадырова Азиза Шавкатовна ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРОМБОФИЛИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА ЦВЗ У ЖЕНЩИН.....	39
9. Абзoiров Кудрат Мусулмонкулович ANTIBIOTIKOTERAPIYA DAVRIDA NEYROSIFILISNING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	43
10. Кудратова Нигора Бурхоновна, Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА МИГРЕННИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ (Адабиётлар шархи).....	46
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯДА ИНТЕРЛЕЙКИН –4 (IL-4) НИНГ РОЛИ.....	50
12. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna GIPOTIREOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING KOGNITIV FUNKSIYALARINI BAHOLASH.....	53
13. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сулаймонов Муроджон Насирович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИИ НА ОСНОВЕ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ И БИОМАРКЕРОВ КРОВИ.....	57
14. Худойбердиева Диловар Имомназарова, Ниёзов Шухрат Тоштемирович БОЛАЛАРДА ПРОГРЕССИВ КЎП ЎЧОҚЛИ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛИТНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (адабиётлар шархи).....	60
15. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	63
16. Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Пулатова Дилёра Рустамовна, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕВОДОПА-ИНДУЦИРОВАННЫХ МОТОРНЫХ И НЕМОТОРНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	68
17. Сафаров Комилжон Камолович, Хайдарова Дилдора Кадиловна АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РАННИХ И ПРОДРОМАЛЬНЫХ СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72

18. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматханова Чарос Баходировна ШЕЙНАЯ МИЕЛОПАТИЯ: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	76
19. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ: СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ.....	82
20. Мурадимова Альфия Рашидовна ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ.....	89
21. Рахимбаева Гульнара Саттаровна, Турдикуловна Дилшодахон Акрамова ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА КИМОКИН БИОМАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН ЎЗАРО АЛОҚАСИ.....	93
22. Акрамова Дилшода Турдикуловна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА НЕЙРОАКСОНАЛ ЗАРАРЛАНИШ МАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН МУНОСАБАТИ.....	99
23. Иноятлова Ситора Ойбековна СОВМЕСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ SOD2, EDN1 И ENOS В РАЗВИТИИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.....	105
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Олмосов Ровшан Шерали угли ЗРИТЕЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ: КЛЮЧ К ДИАГНОСТИКЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ).....	111
25. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сафарова Махлиё Шавкат кизи МОЛЕКУЛЯРНО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕВРОПАТИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА: КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	117
26. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна СУРУНКАЛИ МИЯ ИШЕМИЯСИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ТАРКИБИ (СТРУКТУРАСИ).....	121
27. Собирова Донохон Саидаскархановна НОВЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	128
28. Олимов Жахонгир Абдуазимжон угли, Абдукаюмов Абдуманноп Абдумаджидович, Мусаев Абдухалил Абдуганиевич, Разаков Азамат Жураевич БОЛАЛАРДА ТУҒМА СЕНСОНЕВРАЛ ЭШИТИШ ЗАЙФЛИГИНИНГ АСОСИЙ ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАРИ.....	132
29. Маджидова Якутхон Набиевна, Рахмонов Ислонбек Абдурашид угли, Азимова Нодири Мирваситовна ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ И АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ МУЖЧИН: НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ.....	137
30. Холикова А.О., Абидова Д.Х. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С АКРОМЕГАЛИЕЙ И ВТОРИЧНЫМ СИНДРОМОМ «ПУСТОГО» ТУРЕЦКОГО СЕДЛА С ПОМОЩЬЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПРОСНИКА ACRO-QOL.....	141
31. Пулатова Дилёра Рустам кизи, Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ.....	145

УДК 616.832-009.7-036.8-07

Хайдарова Дилдора Кадировна
Ташкентский государственный медицинский университет
Сулаймонов Муроджон Насирович
Бухарский государственный медицинский институт

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИИ НА ОСНОВЕ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ И БИОМАРКЕРОВ КРОВИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17090990>

АННОТАЦИЯ

Постгерпетическая невралгия (ПГН) представляет собой одно из наиболее тяжелых осложнений опоясывающего лишая, характеризующееся персистирующим болевым синдромом, который значительно снижает качество жизни пациентов. Традиционные подходы к прогнозированию развития ПГН основывались преимущественно на клинических факторах риска, таких как возраст, тяжесть острой фазы заболевания и локализация поражения. Однако современные исследования показывают необходимость интегрированного подхода, включающего анализ биомаркеров воспаления, нейродегенерации и болевой чувствительности для более точного прогнозирования течения заболевания. Цель исследования заключается в разработке комплексной прогностической модели развития болевого синдрома при ПГН на основе сочетания клинических параметров и лабораторных биомаркеров крови.

Ключевые слова: постгерпетическая невралгия, болевой синдром, биомаркеры, прогнозирование, воспалительные цитокины, нейропептиды, опоясывающий лишай, хроническая боль

Khaydarova Dildora Kadirovna
Tashkent State Medical University
Sulaymonov Murodjon Nasirovich
Bukhara State Medical Institute

PREDICTION OF PAIN SYNDROME IN POSTHERPETIC NEURALGIA BASED ON CLINICAL SYMPTOMS AND BLOOD BIOMARKERS

ANNOTATION

Postherpetic neuralgia (PHN) represents one of the most severe complications of herpes zoster, characterized by persistent pain syndrome that significantly reduces patients' quality of life. Traditional approaches to predicting PHN development were based predominantly on clinical risk factors such as age, severity of the acute phase, and lesion localization. However, modern studies demonstrate the necessity of an integrated approach, including analysis of biomarkers of inflammation, neurodegeneration, and pain sensitivity for more accurate prediction of disease course. The aim of the study is to develop a comprehensive prognostic model for pain syndrome development in PHN based on a combination of clinical parameters and laboratory blood biomarkers.

Keywords: postherpetic neuralgia, pain syndrome, biomarkers, prediction, inflammatory cytokines, neuropeptides, herpes zoster, chronic pain

Хайдарова Дилдора Кадировна
Тошкент давлат тиббиёт университети
Сулаймонов Муроджон Насирович
Бухоро давлат тиббиёт институти

ПОСТГЕРПЕТИК НЕВРАЛГИЯДА КЛИНИК АЛОМАТЛАР ВА ҚОН БИОМАРКЕРЛАРИ АСОСИДА ОҒРИҚ СИНДРОМИНИ ПРОГНОЗЛАШ

АННОТАЦИЯ

Постгерпетик невралгия (ПГН) қайнатма қотуринг энг оғир асоратларидан бири бўлиб, беморларнинг ҳаёт сифатини сезиларли даражада пасайтирувчи барқарор оғриқ синдроми билан тавсифланади. ПГН ривожланишини прогностлашнинг аънанавий усуллари асосан ёш, касалликнинг ўткир фазасининг оғирлиги ва зарарланиш жойлашуви каби клиник хавф факторларига асосланган эди. Бироқ, замонавий тадқиқотлар касаллик кечишини аниқроқ прогностлаш учун яллиғланиш, нейродегенератсия ва оғриқ сезувчанлиги биомаркерлари таҳлилини ўз ичига олган интеграцияланган ёндашув зарурлигини кўрсатмоқда. Тадқиқотнинг мақсади клиник параметрлар ва қон лаборатория биомаркерлари комбинацияси асосида ПГН да оғриқ синдроми ривожланишининг комплекс прогностик моделини ишлаб чиқишдан иборат.

Калит сўзлар: постгерпетик невралгия, оғриқ синдроми, биомаркерлар, прогностлаш, яллиғланиш цитокинлари, нейропептидлар, қайнатма қотури, сурункали оғриқ

Введение. Постгерпетическая невралгия (ПГН) представляет собой одно из наиболее тяжелых и инвалидизирующих осложнений опоясывающего лишая, развивающееся у 10-18% пациентов, перенесших острую герпетическую инфекцию. ПГН характеризуется персистенцией болевого синдрома в течение более 3 месяцев после исчезновения кожных проявлений заболевания. Патофизиологические механизмы развития ПГН включают повреждение периферических нервов вирусом varicella-zoster, воспалительные изменения в спинальных ганглиях, центральную сенситизацию и нарушение нисходящих болевых путей. Факторы риска развития ПГН включают пожилой возраст (особенно старше 60 лет), женский пол, тяжесть острой боли в начале заболевания, локализацию поражения в области тройничного нерва, иммунодефицитные состояния и сопутствующие заболевания [1,3]. Однако традиционные клинические предикторы не всегда позволяют точно прогнозировать развитие хронического болевого синдрома, что диктует необходимость поиска новых биомаркеров.

Современные исследования показывают важную роль провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкин-1 β (IL-1 β), интерлейкин-6 (IL-6), фактор некроза опухоли- α (TNF- α) в патогенезе нейропатической боли. Нейротрофические факторы, включая мозговой нейротрофический фактор (BDNF) и фактор роста нервов (NGF), также играют ключевую роль в процессах нейропластичности и формировании хронической боли. Кроме того, показатели окислительного стресса, такие как малондиальдегид (МДА) и 8-изопростан, отражают степень повреждения нервной ткани [2,4]. Нейропептиды, включая субстанцию Р и кальцитонин-генродственный пептид (CGRP), являются важными медиаторами болевой передачи и могут служить потенциальными биомаркерами для прогнозирования ПГН. Протеомные исследования также выявили значение матриксных металлопротеиназ (ММП-2, ММП-9) в процессах повреждения периферических нервов и развитии нейропатической боли [5,7].

Интегрированный подход, сочетающий клинические параметры с анализом циркулирующих биомаркеров, может значительно повысить точность прогнозирования развития ПГН и позволить проводить раннюю профилактическую терапию у пациентов высокого риска. Это имеет особое значение для оптимизации лечебных подходов и улучшения долгосрочного прогноза у пациентов с опоясывающим лишаем [6,8].

Материалы и методы исследования. Данное проспективное когортное исследование выполнено на базе неврологического отделения Бухарского районного медицинского объединения в период с 2024 по 2025 год. Исследование одобрено локальным этическим комитетом, все участники подписали информированное согласие.

В исследование было включено 198 пациентов с острым опоясывающим лишаем, которые наблюдались в течение 6 месяцев для оценки развития ПГН. Критерии включения: возраст старше 18 лет, диагноз опоясывающего лишая, установленный в первые 72 часа от начала высыпаний, отсутствие иммуносупрессивной терапии на момент включения. Критерии исключения: беременность, тяжелые соматические заболевания в стадии декомпенсации, онкологические заболевания, прием анальгетиков в анамнезе.

Все пациенты были разделены на 3 группы:

- I группа - 89 пациентов, у которых развилась ПГН (болевого синдром персистировал более 3 месяцев)
- II группа - 79 пациентов без развития ПГН (полное купирование болевого синдрома к 3 месяцам)
- III группа - 30 здоровых добровольцев (контрольная группа)

В I группе мужчины составили 37 человек (41,57 \pm 5,21%), женщины - 52 человека (58,43 \pm 5,21%). Средний возраст составил 67,84 \pm 1,23 года. Во II группе было 44 мужчины (55,70 \pm 5,58%) и 35 женщин (44,30 \pm 5,58%), средний возраст - 58,92 \pm 1,45 года. В контрольной группе - 14 мужчин (46,67 \pm 9,11%) и 16 женщин (53,33 \pm 9,11%), средний возраст - 56,43 \pm 2,17 года.

Клиническое обследование включало оценку интенсивности болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), определение типа боли по шкале SF-36, анализ функционального статуса по шкале Barthel. Неврологическое обследование проводилось по стандартной методике с оценкой чувствительных, двигательных и рефлекторных нарушений.

Забор крови осуществлялся натошак из локтевой вены в острый период заболевания (1-3 дни), через 1 месяц и через 3 месяца наблюдения. Определялись следующие биомаркеры: провоспалительные цитокины (IL-1 β , IL-6, TNF- α) методом иммуноферментного анализа, нейротрофические факторы (BDNF, NGF), нейропептиды (субстанция Р, CGRP), показатели окислительного стресса (МДА, 8-изопростан), активность антиоксидантных ферментов (каталаза, супероксиддисмутазы).

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы SPSS 26.0. Применялись методы описательной статистики, корреляционный анализ, логистическая регрессия для построения прогностической модели. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования. Анализ клинических характеристик показал, что пациенты с развившейся ПГН достоверно отличались по ряду параметров от группы без ПГН. Интенсивность болевого синдрома в острый период была значительно выше в I группе (8,4 \pm 0,3 балла по ВАШ против 6,1 \pm 0,4 балла во II группе, $p < 0,001$). Локализация поражения в области тройничного нерва встречалась у 34% пациентов I группы против 12% во II группе ($p < 0,01$).

Анализ биомаркеров воспаления в острый период показал значительные различия между группами. Уровень IL-1 β в I группе составил 12,4 \pm 0,8 пг/мл, во II группе - 8,1 \pm 0,6 пг/мл, в контроле - 3,2 \pm 0,4 пг/мл ($p < 0,001$ между всеми группами). Концентрация IL-6 была максимальной в I группе (28,7 \pm 1,9 пг/мл), во II группе - 18,4 \pm 1,3 пг/мл, в контроле - 5,6 \pm 0,8 пг/мл ($p < 0,001$). Уровень TNF- α составил в I группе 15,8 \pm 1,1 пг/мл, во II группе - 10,2 \pm 0,9 пг/мл, в контроле - 4,1 \pm 0,5 пг/мл ($p < 0,001$).

Нейротрофические факторы также демонстрировали характерные изменения. Концентрация BDNF в I группе была снижена до 18,4 \pm 1,2 нг/мл по сравнению с 24,8 \pm 1,5 нг/мл во II группе и 31,2 \pm 2,1 нг/мл в контроле ($p < 0,01$). Уровень NGF показал обратную динамику: 89,7 \pm 4,3 пг/мл в I группе, 67,2 \pm 3,8 пг/мл во II группе, 45,1 \pm 3,2 пг/мл в контроле ($p < 0,001$).

Анализ нейропептидов выявил значительное повышение субстанции Р в I группе до 156,8 \pm 8,9 пг/мл против 98,4 \pm 6,7 пг/мл во II группе и 62,3 \pm 4,8 пг/мл в контроле ($p < 0,001$). Концентрация CGRP составила 78,6 \pm 5,2 пг/мл в I группе, 54,1 \pm 4,3 пг/мл во II группе, 32,7 \pm 3,1 пг/мл в контроле ($p < 0,001$).

Показатели окислительного стресса были максимально выражены в I группе. Уровень МДА составил 6,8 \pm 0,3 мкмоль/л против 4,9 \pm 0,2 мкмоль/л во II группе и 2,8 \pm 0,2 мкмоль/л в контроле ($p < 0,001$). Концентрация 8-изопростана в I группе достигла 234,7 \pm 12,4 пг/мл, во II группе - 178,9 \pm 10,1 пг/мл, в контроле - 98,4 \pm 8,7 пг/мл ($p < 0,001$).

Активность антиоксидантных ферментов была снижена в группах пациентов по сравнению с контролем. Активность каталазы составила в I группе 28,4 \pm 1,8 единиц/мг белка, во II группе - 34,7 \pm 2,1, в контроле - 45,8 \pm 2,9 ($p < 0,01$). Активность супероксиддисмутазы была соответственно 82,6 \pm 3,4, 96,8 \pm 4,1 и 118,3 \pm 5,2 единиц/мг белка ($p < 0,001$).

Матриксные металлопротеиназы также показали характерные изменения. Активность ММП-2 в I группе составила 289,7 \pm 15,2 нг/мл, во II группе - 198,4 \pm 12,8 нг/мл, в контроле - 124,6 \pm 9,3 нг/мл ($p < 0,001$). Активность ММП-9 была соответственно 387,2 \pm 18,9, 267,3 \pm 14,6 и 156,8 \pm 11,7 нг/мл ($p < 0,001$).

Корреляционный анализ выявил значимые взаимосвязи между биомаркерами и клиническими параметрами. Интенсивность болевого синдрома коррелировала с уровнями IL-6 ($r = 0,67$, $p < 0,001$), субстанции Р ($r = 0,72$, $p < 0,001$), NGF ($r = 0,58$, $p < 0,01$). Длительность болевого синдрома показала корреляцию с

концентрацией TNF- α ($r=0,63$, $p<0,001$) и активностью ММП-9 ($r=0,55$, $p<0,01$).

На основании полученных данных была построена многофакторная логистическая регрессионная модель для прогнозирования развития ПГН. В модель вошли следующие значимые предикторы: возраст (ОШ=1,08, 95% ДИ 1,04-1,12, $p<0,001$), интенсивность острой боли (ОШ=2,34, 95% ДИ 1,67-3,28, $p<0,001$), уровень IL-6 (ОШ=1,15, 95% ДИ 1,08-1,23, $p<0,001$), концентрация субстанции P (ОШ=1,02, 95% ДИ 1,01-1,04, $p<0,01$), активность ММП-9 (ОШ=1,01, 95% ДИ 1,00-1,02, $p<0,05$).

Разработанная прогностическая модель показала высокую диагностическую точность с площадью под кривой ROC 0,89 (95% ДИ 0,84-0,94), чувствительностью 84,3% и специфичностью 81,2%. При пороговом значении прогностического индекса $>0,65$ точность предсказания развития ПГН составила 82,8%.

Динамическое наблюдение за биомаркерами показало, что у пациентов без развития ПГН отмечалась нормализация большинства показателей к 3 месяцам, в то время как в I группе сохранялись повышенные уровни провоспалительных цитокинов и маркеров окислительного стресса, что может служить дополнительным прогностическим критерием.

ВЫВОДЫ:

1. Развитие постгерпетической невралгии ассоциировано с комплексом клинических и лабораторных предикторов, включающих возраст старше 60 лет, высокую интенсивность острого болевого синдрома (>7 баллов по ВАШ), локализацию поражения в области тройничного нерва и характерные изменения биомаркеров крови ($p<0,001$).
2. Биомаркеры воспаления (IL-1 β , IL-6, TNF- α), нейропептиды (субстанция P, CGRP) и показатели окислительного стресса (МДА, 8-изопростан) в острый период заболевания достоверно различаются между пациентами с развившейся и не развившейся ПГН, что позволяет использовать их для раннего прогнозирования ($p<0,001$).
3. Разработанная многофакторная прогностическая модель, включающая клинические и лабораторные параметры, демонстрирует высокую диагностическую точность (AUC=0,89) для предсказания развития постгерпетической невралгии с чувствительностью 84,3% и специфичностью 81,2%.
4. Динамическое исследование биомаркеров показывает персистирование воспалительных изменений у пациентов с ПГН, что подтверждает хронический характер патологического процесса и может служить основой для мониторинга эффективности терапии.

Список использованной литературы

1. Johnson R.W., Rice A.S. Postherpetic neuralgia // *New England Journal of Medicine*. – 2014. – Vol. 371, №16. – P. 1526-1533. DOI: 10.1056/NEJMcp1403062
2. Mallick-Searle T., Snodgrass B., Brant J.M. Postherpetic neuralgia: epidemiology, pathophysiology, and pain management pharmacology // *Journal of Multidisciplinary Healthcare*. – 2016. – Vol. 9. – P. 447-454. DOI: 10.2147/JMDH.S106340
3. Kawai K., Gebremeskel B.G., Acosta C.J. Systematic review of incidence and complications of herpes zoster // *PLoS One*. – 2014. – Vol. 9, №4. – e94719. DOI: 10.1371/journal.pone.0094719
4. Forbes H.J., Thomas S.L., Smeeth L., et al. A systematic review and meta-analysis of risk factors for postherpetic neuralgia // *Pain*. – 2016. – Vol. 157, №1. – P. 30-54. DOI: 10.1097/j.pain.0000000000000307
5. Jung B.F., Johnson R.W., Griffin D.R., Dworkin R.H. Risk factors for postherpetic neuralgia in patients with herpes zoster // *Neurology*. – 2004. – Vol. 62, №9. – P. 1545-1551. DOI: 10.1212/01.WNL.0000123261.00004.29
6. Khaydarova D.K., Mansurova N.A. Analysis of Motor Complications in Parkinson's Disease Phenotypes. *Journal of Advances in Medicine and Medical Research*. 25(5): 1-7, 2018;
7. Baron R., Binder A., Wasner G. Neuropathic pain: diagnosis, pathophysiological mechanisms, and treatment // *Lancet Neurology*. – 2010. – Vol. 9, №8. – P. 807-819. DOI: 10.1016/S1474-4422(10)70143-5
8. Yan X.T., Chen Z.H., Zhang S.J., et al. Association between serum inflammatory cytokines and development of postherpetic neuralgia // *International Journal of Clinical and Experimental Medicine*. – 2019. – Vol. 12, №3. – P. 2859-2865.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000